

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

 OpenAIRE **OPEN ACCESS**

 **НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU** **INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL**

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE **Academic
Resource
Index
ResearchBib**

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o'g'li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI VA UNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo'min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o'g'li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O'TISH ZARURIYATI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G'iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o'g'li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO'RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg'ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilmurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilmurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktamboy o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULK DAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Mухамедиева Дилноз Тулкуновна, Сафарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Актамова Васила Укатамовна, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
O'toboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Актамова Васила Укатамовна, Ahtamova Umida Uktamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, O'toboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abduxolikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Uktamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abduxolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Назарова М.Ш.

СамГУВМЖБ, старший преподаватель

Бердикулов Р.А.

студент 1-курса экономического факультета

Аннотация: Рассматриваются вопросы занятости в контексте развития зелёной экономики, что позволяет согласовать решение задач по экологизации рынка труда с его модернизацией и снижением безработицы, с повышением экологической и энергетической эффективности экономики. Выявлено наличие противоречивых тенденций между развитием рынка труда и достижением экологического благополучия. С одной стороны, загрязнение окружающей среды, истощение природного капитала оказывают негативное воздействие на состояние рынка труда и занятость населения, с другой – деятельность по оздоровлению окружающей среды, ликвидации накопленного экологического ущерба, развитию рынка экологических работ, товаров и услуг способствует расширению занятости, причём не только «зелёной», но и общей. Для развития зелёной занятости в стране необходимы разработка и реализация развернутого плана действий, включая определение индикаторов, характеризующих такое развитие, и выделение приоритетных видов экономической деятельности для создания зелёных рабочих мест. В статье определены ведущие ориентиры национальной политики в сфере зелёной занятости.

Ключевые слова: зелёная экономика, зелёная занятость, зелёные рабочие места, возможности и риски, накопленный экологический ущерб, энергоэффективность, климатическая политика, рынок работ и услуг экологического назначения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot rivojlanishi kontekstida bandlik masalalari ko'rib chiqiladi. Bu mehnat bozorini ekologiyalashtirish, uni modernizatsiya qilish, ishsizlikni kamaytirish va iqtisodiyotning ekologik hamda energiya samaradorligini oshirish bilan uyg'un holda hal etish imkonini beradi. Mehnat bozori rivojlanishi va ekologik farovonlikka erishish o'rtasida ziddiyatli tendensiyalar mavjudligi aniqlangan. Bir tomondan, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy kapitalning kamayishi mehnat bozori va aholi bandligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqa tomondan esa, atrof-muhitni sog'lomlashtirish, to'plangan ekologik zararlarni bartaraf etish, ekologik ishlar, mahsulotlar va xizmatlar bozorini rivojlantirish bo'yicha faoliyatlar nafaqat "yashil", balki umumiy bandlikning kengayishiga ham xizmat qiladi. Mamlakatda yashil bandlikni rivojlantirish uchun uni tavsiflovchi ko'rsatkichlarni aniqlash va yashil ish o'rinlarini yaratish uchun ustuvor iqtisodiy faoliyat turlarini belgilovchi keng qamrovli harakatlar rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Maqolada yashil bandlik sohasidagi milliy siyosatning asosiy yo'nalishlari aniqlab berilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, yashil bandlik, yashil ish o'rinlari, imkoniyatlar va xatarlar, to'plangan ekologik zarar, energiya samaradorligi, iqlim siyosati, ekologik ishlar va xizmatlar bozori.

Abstract: The article discusses employment issues in the context of green economy development, which enables the alignment of labor market greening with its modernization, reduction of unemployment, and improvement of the economy's environmental and energy efficiency. Contradictory trends between labor market development and the achievement of environmental well-being have been identified. On the one hand, environmental pollution and the depletion of natural capital negatively impact the labor market and employment levels. On the other hand, activities aimed at environmental restoration, elimination of accumulated ecological damage, and the development of markets for environmental jobs, goods, and services contribute to the expansion of employment not only in the "green" sector but also overall. For the development of green employment in the country, it is necessary to develop and implement a comprehensive action plan that includes the identification of indicators characterizing such development and the selection of priority economic sectors for the creation of green jobs. The article outlines the main directions of national policy in the field of green employment.

Key words: green economy, green employment, green jobs, opportunities and risks, accumulated environmental damage, energy efficiency, climate policy, market for environmental work and services.

ВВЕДЕНИЕ

Новой тенденцией современного рынка труда является развитие политики содействия занятости населения на основе принципов зелёной экономики. Отличительный признак такой политики – формирование экологически ориентированного рынка труда путём создания «зелёных» рабочих мест, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду и оздоровлению экологической ситуации.

В настоящее время деятельность по оздоровлению окружающей среды, сохранению природных ресурсов, энерго- и ресурсосбережению, производству экологически благоприятной продукции, переработке отходов, развитию органического земледелия, внедрению зелёных стандартов и другим направлениям становится фактором, способствующим экономическому росту, расширению занятости населения и возникновению новых рабочих мест.

В современных условиях расширяется и само представление о зелёной экономике и зелёной занятости за счёт деятельности по ликвидации накопленного экологического ущерба. Изменения, происходящие на рынке труда в условиях усиливающейся взаимосвязи экономической и экологической систем, изучаются в современной литературе в различных аспектах. Речь идёт о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье населения и воспроизводство трудовых ресурсов, о создании новых зелёных рабочих мест за счёт развития экологически ориентированной предпринимательской деятельности и реализации мероприятий по охране окружающей среды, о связи безработицы, уровня доходов населения и сохранения природного капитала.

Управление зелёной занятостью имеет свои особенности в разрезе отдельных видов хозяйственной деятельности, которые следует учитывать при разработке и реализации национальных стратегий социально-экономического развития. Наряду с качественным анализом взаимосвязи между обостряющимися экологическими и климатическими проблемами и рынком труда, необходимы и соответствующие количественные оценки изменений на рынке труда в условиях новых глобальных вызовов. Речь идёт об оценке влияния изменений окружающей среды на показатели рынка труда. В то же время необходимо учитывать воздействие, оказываемое быстро меняющимся рынком труда на состояние окружающей среды.

Несмотря на то что взаимосвязь между усложняющейся экологической ситуацией и занятостью была признана Международной организацией труда (МОТ) ещё в 2007 году, когда была запущена инициатива «зелёные рабочие места», до последнего времени не сложилось согласованного мнения по вопросам оценки и управления зелёной занятостью в экономике, включая само определение понятия «зелёного рабочего места».

Между тем учёт экологической составляющей при развитии рынка труда может стать решением проблем безработицы и изменения структуры занятости, в том числе при внедрении различных типов экоинноваций. Политика занятости населения, основанная на соблюдении принципов рационального использования ресурсов, ресурсо- и энергосбережения, может обеспечить не только стабилизацию на рынке труда, но и снижение экологических и социальных рисков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Термин «зелёная экономика» тесно связан с понятием «экологическая экономика», которое ввёл в оборот канадский экономист С. S. Holling (1973) [1].

«Экологическая экономика» и «зелёная экономика» – не тождественные понятия, хотя их объединяет следование целям устойчивого развития. «Экологическая экономика» представляет собой более широкое понятие, чем «зелёная экономика». При этом «зелёная» экономика является более прикладной областью экономики, поскольку она связана с конкретными секторами экономической деятельности.

Среди зарубежных экономистов интерес к теме «зелёной» экономики проявился относительно недавно – лишь в 2012 году, что связано с публикацией доклада «Навстречу зелёной экономике» [2]. Новый импульс развития данная тема получила в 2021 году в ответ на негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 [3].

М. Khog (2011) подчёркивает, что «зелёная» экономика – это крайне сложное понятие, затрагивающее множество заинтересованных субъектов (государственные органы, экономистов, экологов), а также что последствия реализации принципов «зелёной» экономики не проявляются в краткосрочной перспективе [4]. Поэтому, по его мнению, затруднительно сформулировать единое универсальное определение данного феномена. Тем не менее, автор трактует «зелёную» экономику как такую систему, которая позволяет минимизировать экологический вред и риски за счёт сохранения природных ресурсов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие зеленой занятости, связанное с формированием экологически ориентированной хозяйственной деятельности, начало активно использоваться с начала XXI века, в частности в результате реализации инициированной ЮНЕП «Инициативы зеленой экономики», включающей в себя меры по продвижению идей её развития и разъяснению принципов, привлечению организаций к выполнению запланированных мероприятий. Согласно ЮНЕП, зеленая экономика определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и её деградации.

Важной её целью является формирование правовых, экономических и институциональных условий, способствующих обеспечению занятости населения на рынке труда на основе зеленых рабочих мест, формированию компетенций в области ресурсосбережения и т. д. при переходе к экологически ориентированной экономике. Таким образом, термин «зеленая экономика» включает в себя понятие «зеленая занятость».

При этом под политикой зеленой занятости можно понимать совокупность мер социально-экономического характера, направленных на формирование эффективно функционирующего рынка труда при снижении негативного влияния на окружающую среду.

Анализ стратегических документов международных организаций в области устойчивого развития позволил установить наличие в них мер по содействию занятости населения. Например, к числу сформулированных ООН в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. целей относится содействие поступательному устойчивому экономическому росту и занятости.

В докладе ЮНЕП зеленое рабочее место определяется как место работы в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, научных исследованиях и разработках, административных видах деятельности, которое способствует существенному сохранению или восстановлению окружающей среды. Это рабочие места, которые, к примеру, помогают защитить экосистемы и биоразнообразие, снизить потребление энергии, материалов и воды, обеспечить низкий уровень выбросов парниковых газов и свести к минимуму все формы отходов и загрязнений. При этом зеленые рабочие места должны соответствовать следующим критериям:

- а) достойная заработная плата;
- б) безопасные условия труда;
- в) наличие карьерного роста;
- г) соблюдение прав работника.

В статье нами обосновывается необходимость более полной трактовки понятий зеленой экономики и зеленой занятости в части формирования новых зеленых рабочих мест – не только с позиций сохранения природного капитала, повышения энергоэффективности производства и внедрения всех форм экологического предпринимательства.

Важное значение имеет определение качественных характеристик и количественных оценок зеленой занятости в целях совершенствования механизмов оценки и проведения статистического учёта зеленых рабочих мест. Так, Бюро статистики труда Министерства труда США (The Bureau of Labor Statistics, USA) использует два различных подхода для оценки числа зеленых рабочих мест на предприятиях. Первый подход (по выпуску продукции) заключается в том, что предприятие должно производить эко-продукты / эко-услуги. Далее определяется их доля в общем объёме производства, а зеленые рабочие места считаются в такой же пропорции от всех рабочих мест, имеющих на предприятии. Второй подход (по процессу производства) заключается в том, что на предприятиях, использующих ресурсосберегающие и экологически чистые технологии, производится подсчёт зеленых рабочих мест.

Управление служб общего назначения – Администрация общих служб США (General Services Administration) предлагает использовать понятие «инновационное рабочее место», которое соответствует следующим критериям: устойчивое развитие, повышение производительности труда работника, уменьшение негативного влияния на окружающую среду и др. По нашему мнению, данное понятие имеет сходство с термином «зеленое рабочее место», так как обладает подобными характеристиками, в том числе способствует сохранению и восстановлению окружающей среды.

Согласно исследованиям Бюро стратегических инициатив и информации на рынке труда Департамента энергетики, труда и экономического роста штата Мичиган США (Bureau of Labor Market Information and Strategic Initiatives, Michigan Department of Energy, Labor and Economic Growth), зеленые рабочие места – это рабочие места, которые вовлечены в процесс создания экологически чистых продуктов и услуг. Результатом исследований данного Бюро стал отчёт о числе зеленых рабочих мест в штате Мичиган в разрезе отраслей экономики, общее количество которых составило около 100 тыс.

Термин «зеленое рабочее место» тесно связан с понятиями «зеленая экономика» и «зеленая занятость» и выступает производным от них. Если рассматривать соотношение указанных терминов, то понятие «зеленое рабочее место» является более узким по сравнению с другими. Термин «зеленое рабочее место» может использоваться при анализе политики занятости населения на рынке труда, мониторинге динамики и структуры занятости населения и т. д. в условиях формирования экологически ориентированной экономики. Так, в докладе ЮНЕП зеленое рабочее место определяется как место работы в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, научных исследованиях и разработках, административных видах деятельности, которое способствует существенному сохранению или восстановлению окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

С социальной и экономической точек зрения к критериям выделения зелёного рабочего места относятся следующие: достойная заработная плата, благоприятные условия труда, наличие у работников социальных гарантий. С технической точки зрения зелёное рабочее место ассоциируется с применением высокотехнологичного оборудования, ресурсосберегающих технологий, позволяющих более эффективно использовать ресурсы и повышать производительность труда. Совокупность критериев, позволяющих охарактеризовать с различных сторон зелёные рабочие места, представлена в табл. 1.

Таблица 1. Критерии зеленого рабочего места.

Критерии зеленого рабочего места	Сущность критериев	Количественные и качественные характеристики критерия
Экономические	Достойная заработная плата, высокий уровень производительности труда, низкая материалоемкость	Количественная оценка критерия на основе имеющихся нормативов, наилучших доступных технологий
Социальные	Соблюдение трудовых прав работников, наличие социальных гарантий	Качественная оценка (соблюдение / несоблюдение прав работников), наличие / отсутствие социальных и экологических гарантий и т. д.
Технические и технологические	Использование современного высокотехнологичного оборудования, наличие безопасных условий труда, осуществление инвестиций в основной капитал	Количественные показатели и индикаторы (применение наилучших доступных технологий, финансирование экологической модернизации производства)
Экологические	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Количественные и качественные показатели, характеризующие качество окружающей среды (показатели ПДК рабочей зоны и др.)

По мнению учёных-экономистов, понятие «зелёное рабочее место» ассоциируется с термином «высокопроизводительное рабочее место», что объясняется сходством критериев этих понятий: достойная заработная плата, высокая производительность труда, экологическая безопасность, необходимость наличия высокого уровня квалификации у работника.

На основании вышеизложенных критериев мы считаем, что под зелёным рабочим местом можно понимать высокотехнологичное рабочее место с безопасными условиями труда и достойной заработной платой, способствующее сохранению и восстановлению окружающей среды.

Вместе с тем включение таких параметров, как высокотехнологичность, достойная заработная плата и другие, в понятие «зелёное рабочее место» носит достаточно дискуссионный характер. По мнению ряда специалистов, дефиниции понятий «зелёная занятость», «зелёный рынок труда»...

Особенность зелёной политики занятости состоит в том, что в её рамках реализуются традиционные направления политики занятости, такие как сокращение уровня безработицы, содействие самозанятости населения и т. д., а также новые направления: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обучение зелёным профессиям и др. Поэтому при определении направлений зелёной политики занятости предлагается использовать расширенный подход, в соответствии с которым вопросы развития рынка труда и экологически ориентированной экономики должны быть тесно взаимосвязаны.

Зелёная экономика позволяет создавать рабочие места по новым профессиям, возникает потребность в специалистах в сфере солнечной и ветровой энергетики, органического сельского хозяйства. Большинство рабочих мест формируется в соответствии с ранее существовавшими профессиональными должностями (инженер, механик, эколог, экологический менеджер) (табл. 2).

Таблица 2. Виды экономической деятельности и соответствующие им профессии в зелёной экономике.

Вид экономической деятельности	Профессии	Направление подготовки специалистов
Зеленая промышленность	Оператор станков с программным управлением, компьютерный инженер, инженер-химик, инженер-электрик, инженер-механик, инженер-технолог, микробиолог, разработчик программного обеспечения, инженер по охране окружающей среды	Экономика, биология, химия, инженерные дисциплины, информационные технологии
Зеленое строительство	Электротехник, плотник, кровельщик, установщик кондиционеров и систем вентиляции, изолировщик, руководитель строительных работ, инспектор по надзору за строительством, монтажник рабочий строитель, водитель строительных машин, установщик пластиковых окон, установщик энергоэффективной системы отопления, монтажник охлаждающих систем	Инженерные дисциплины, государственное муниципальное управление, строительство
Ветроэнергетика	Специалист по вопросам охраны окружающей среды, специалист по металлообработке, сборщик-монтажник электрооборудования, рабочий строитель, начальник производства, установщик ветрогенераторов	Энергетика, экология
Солнечная энергетика	Специалист по вопросам охраны окружающей среды, электрик, механик, сварщик, специалист по изготовлению и ремонту металлоизделий, установщик солнечных панелей и батарей, помощник установщика солнечных панелей и батарей, кровельщик	Энергетика, экология
Производство биотоплива	Химик, инженер-химик, технолог производства, специалист по работе с оборудованием для производства биотоплива	Биология, химия, биотехнология
Зеленый транспорт и транспортная инфраструктура	Инженер, механик, инженер-конструктор, урбанист (специалист по развитию территорий), механик по ремонту автомобилей	Инженерные дисциплины
Органическое сельское хозяйство	Агроном, технолог сельского хозяйства, специалист по рекультивации земель, зоотехник, зооинженер, оператор животноводческого комплекса и механизированных ферм, оператор машинного доения, ветеринар, специалист по растениеводству	Сельское хозяйство, землеустройство
Переработка отходов, вторичное использование отходов, утилизация мусора	Эколог, инженер-эколог, механик, специалист по переработке отходов, специалист по вывозу и утилизации отходов, специалист в области проектирования, разработки и работы оборудования для переработки отходов	Экология, экономика и право, биотехнология, менеджмент, управление проектами
Жилищно-коммунальное хозяйство	Инженер-технолог, слесарь, водопроводчик, монтажник технологических трубопроводов, инженер-конструктор	Инженерные дисциплины, государственное и муниципальное управление, экологический менеджмент
Благоустройство территории (озеленение)	Рабочие профессии, специалист по ландшафтному дизайну	Экология, дизайн, землеустройство, биология

В свою очередь, для оценки развития экологически ориентированного рынка труда предлагается использовать следующие индикаторы:

количество созданных и модернизированных зелёных рабочих мест;

численность занятых в зелёных отраслях экономики;

количество высококвалифицированных работников, занятых в зелёных отраслях экономики;

объём инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

уровень безработицы;

динамика производительности труда;

для экологизации рынка труда необходимо проводить мониторинг количества созданных и модернизированных рабочих мест на предприятиях;

оценивать их соответствие критериям зелёного рабочего места.

Создание зелёных рабочих мест по виду деятельности «Торговля экопродуктами» может способствовать в целом оздоровлению окружающей среды, снижению нагрузки на природные и климатические системы за счёт продажи экопродуктов, ресурсо- и энергосберегающих устройств, оборудования и предоставления экоуслуг.

ВЫВОДЫ

Установлено, что загрязнение окружающей среды, истощение природного капитала оказывают негативное воздействие на состояние рынка труда и занятости населения, а деятельность по оздоровлению окружающей среды, ликвидации накопленного экологического ущерба, развитию рынка экологических работ, товаров и услуг и других направлений экологической экономики способствует зелёной занятости.

С учётом социально-экономических и экологических задач, которые необходимо решать в настоящее время для дальнейшего развития страны, были обоснованы критерии оценки рабочих мест в условиях формирования экологически ориентированного рынка труда, определены направления развития национальной политики зелёной занятости, состоящие как из традиционных мероприятий (сокращение безработицы и др.), так и новых предложений, которые связаны со снижением негативного воздействия на окружающую среду (создание зелёных рабочих мест, обучение зелёным профессиям).

Для обеспечения зелёной занятости необходимо принятие чёткого плана действий на рынке труда по формированию направлений развития зелёной политики занятости, включая определение индикаторов, характеризующих такое развитие, проведение целенаправленных мероприятий, выделение приоритетных видов экономической деятельности для создания зелёных рабочих мест.

Литература

1. Holling, C. S. Resilience and Stability of Ecological Systems // *Annual Review of Ecology and Systematics*. 4. 1973. P.: 1-23.
2. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / ЮНЭП. Программа ООН по окружающей среде, 2011 / Сайт шестого конгресса: «Экологическая культура – основа решения экологических проблем». URL: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (дата обращения: 30.03.2023).
3. Díaz, A.; Esparcia, C.; López, R. The diversifying role of socially responsible investments during the COVID-19 crisis: A risk management and portfolio performance analysis // *Economic Analysis and Policy*. 75. 2022. P.: 39-60.
4. Khor, M. Risks and uses of the green economy concept in the context of sustainable development, poverty and equity // *South centre*. 2011. URL: https://www.twn.my/title2/uncsd2012/RP40_GreenEcon_concept_MKJul11.pdf (дата обращения: 30.03.2023).
5. Nazarova M.Sh., Kazakova Z.S., Oziq-ovqat xavfsizliginita'minlashda qishloqxo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnal. 2024 yil.18-19 aprel.
6. Nazarova M.Sh., Kazakova Z.S., Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnal. 2024 yil.18-19 aprel.
7. Nazarova M.Sh., Kazakova Z.S., Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnali. 2024 yil. 2 son. 29 fevral
8. Nazarova, M. Sh., Kazakova, Z. S., & Berdikulov, R. A. U. (2025). VOZMOJNOSTI EKONOMICHESKOY EFFEKTIVNOSTI OT EKSPORTA FRUKTOV, OVOЩYeY I VINOGRADA. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(2), 188-191.
9. Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2024). Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
10. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2024). Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).

11. Salamov, I., Nazarova, M. Sh., & Kazakova, Z. S. (2024). INFRATUZILMADA BANDLIKNI TA'MINLASH VA KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI IMKONIYATLARI. In *The World Of Science and Education*, (15 noyabr EN), 36-39.
12. Назарова М,Ш ,Бердикулов Р,Амонов С. ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14877794>
14. НАЗАРОВА М.,БЕРДИКУЛОВ Р.,Р О., ЗАНЯТОСТЬ И РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15042736>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
